

2. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 6th ed. Boston : Pearson, 2016. 528 p.

3. Haykin S. Neural Networks: A Comprehensive Foundation. 2nd ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. 842 p.

4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. Cambridge : MIT Press, 2016. 800 p.

5. Землянський Д.І. Нейромережеві підходи до оцінювання постачальницької діяльності підприємств в умовах цифрової трансформації. Економіка та суспільство. 2025. № 78. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-78-117>.

Д.С. Авраменко

Аспірант кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СИСТЕМНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА: ВІД ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДО КАПІТАЛІЗАЦІЇ АКТИВІВ

Поняття якості пройшло шлях від категорій Аристотеля (сутність, кількість, якість, відношення, місце, час) до діалектики Гегеля, де якість тотожна буттю об'єкта. Втрата якості означає перетворення дороги на «інший» об'єкт, що втрачає свою первісну цінність.

Згідно зі стандартами ISO 9000, якість – це ступінь задоволення потреб учасників дорожнього руху. Якість будівництва – це не лише технічна відповідність проєкту, а міра збереження споживчих властивостей активу та його здатність генерувати економічні вигоди протягом нормативного життєвого циклу.

Три аспекти оцінки:

- 1) *технічний*: сукупність властивостей конструктивних елементів.
- 2) *економічний*: міра надійності як гарант підтримання вартості активу.
- 3) *соціальний*: міра задоволення потреб суспільства у безпечному пересуванні.

Для об'єктивної економічної оцінки необхідно розмежовувати елементи автомобільної дороги: земляне полотно (фундамент), дорожній одяг

(багатошарова конструкція) та дорожнє покриття (верхній шар, що контактує з колесами).

Автомобільна дорога					
Земляне полотно;	Дорожній одяг; • дорожня основа; • дорожнє покриття;	Водовідвідні споруди;	Дорожні споруди (мости, шляхопроводи тощо);	Технічні засоби організації дорожнього руху;	Смуга відводу.

Рис. 1. Структура автомобільної дороги
Сформовано автором

Якість проявляється через розмежування витрат на забезпечення стабільності полотна та витрат на відновлення експлуатаційних показників покриття.

Формула інтегральної якості (Q): Визначається як співвідношення споживчої вартості (корисності/цінності – U) до вартості будівництва та утримання (C): $Q = U / C$.

Якість є результативним показником інвестиційно-будівельного циклу, який трансформується у техніко-економічний стан і визначає швидкість амортизації активу.

Висока якість забезпечує нецінову конкурентну перевагу підрядника та довгострокову лояльність замовника.

Якість дорожнього будівництва базується на восьми ключових критеріях: міцність, своєчасність, економічна ефективність, відповідність стандартам, безпека руху, екологічність, доступність та естетичність.

На наш погляд, підвищення міцності позитивно корелює з безпекою руху та довговічністю. Прагнення до максимальної міцності часто вступає у суперечність з економічною ефективністю через зростання капітальних витрат у короткостроковому періоді.

Якість – це ступінь мінімізації дисконтованих витрат на одиницю транспортної роботи.

Для повної оцінки пропонується використовувати шість груп показників.

1. Життєвий цикл (LCC/LCCA): капітальні витрати та дисконтована вартість майбутніх ремонтів.

2. Транспортно-експлуатаційні: індекс рівності IRI, інтенсивність руху, коефіцієнт надійності.

3. Соціально-економічні ефекти: економія часу, зниження собівартості перевезень, мультиплікатор ВВП.

4. Фінансово-інвестиційні: NPV, IRR, термін окупності.

5. Екологічні: викиди CO₂, рівень шуму, енергоефективність проекту.

6. Ризики: цінові коливання, ймовірність дострокових дефектів.

Перехід від кількісних до якісних показників: використання модифікованих бітумів, впровадження системи незалежного технагляду (Інженер-консультант за принципами FIDIC).

Запропонована систематизація дозволяє розробити статистичний моніторинг якості та підвищити обґрунтованість інвестиційних рішень, уникаючи «дешевих» рішень, що ведуть до дорогих ремонтів у майбутньому.

Висновки. Якість дорожнього будівництва є інтегральним фактором, що визначає ефективність використання державного капіталу. Перехід до оцінки через повну вартість життєвого циклу (LCC) дозволяє збалансувати технічні параметри та економічні можливості, забезпечуючи стабільну генерацію соціальних вигод.

Література:

1. Закон України «Про автомобільні дороги» [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15>.

2. Проектування автомобільних доріг : підручник / С. Й. Солодкий, В. І. Каськів, В. В. Чернюк. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 360 с.

3. ДСТУ Б А.1.1-100:2013. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять. Київ : Мінрегіон України, 2013. 40 с.

4. ДСТУ 2302-93. Дороги автомобільні. Матеріали, вироби, конструкції та методи випробувань. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1994. 54 с.

5. ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування. Види робіт та переліки витрат. Київ : Державтодор України, 2011.

6. Дмитриченко М. Ф. Економіка дорожнього господарства : підручник / М. Ф. Дмитриченко, С. І. Пилявський, Є. О. Шинкаренко. Київ : НТУ, 2012. 352 с.

7. ISO 9000:2000. Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.

8. Кашканов А. А. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. А. Кашканов. Вінниця : ВНТУ, 2018. 113 с. Режим доступу: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2021/Kashkanov_2018_113.pdf.

